

Марусик У.І.,
Форманюк Д.Р.,
Вакарюк Е.І.,
Пшенична-Вознюк М.І.

Кафедра педіатрії та дитячих інфекційних хвороб
Буковинський державний медичний університет, Чернівці, Україна
<https://doi.org/10.5281/zenodo.14956637>

ВИКОРИСТАННЯ СПЕЦИФІЧНОЇ ТЕРАПІЇ ГРИПУ В ДІТЕЙ ДЛЯ ЗНИЖЕННЯ РИЗИКІВ РОЗВИТКУ ЙОГО УСКЛАДНЕНЬ

Marusyk U.I.,
Formaniuk D.R.,
Vakariuk E.I.,
Pshenychna-Vozniuk M.I.

Department of Pediatrics and Children's Infectious Diseases
Bukovinian State Medical University, Chernivtsi, Ukraine

USE OF SPECIFIC THERAPY FOR INFLUENZA IN CHILDREN TO REDUCE THE RISK OF DEVELOPING ITS COMPLICATIONS

Анотація:

Грип — це гостре вірусне захворювання, яке може спричиняти серйозні ускладнення, особливо у дітей. До широкого застосування специфічних протівірусних препаратів, таких як озельтамівір, лікування грипу в основному обмежувалося симптоматичним лікуванням. Це значно підвищувало ризик розвитку тяжких ускладнень, таких як пневмонія, енцефаліт, міокардит та інші серйозні стани. Важливу роль у зниженні рівня цих ускладнень відіграє своєчасне застосування протівірусних препаратів, зокрема озельтамівіру, який став основним засобом у лікуванні грипу.

Abstract:

Influenza is an acute viral disease that can cause serious complications, especially in children. Prior to the widespread use of antiviral drugs such as oseltamivir, influenza treatment was mainly limited to symptomatic treatment. This significantly increased the risk of developing severe complications such as pneumonia, encephalitis, myocarditis and other serious conditions. Timely use of antiviral drugs, in particular oseltamivir, which has become the mainstay of influenza treatment, plays an important role in reducing these complications.

Ключові слова: Грип, озельтамівір, діти, ускладнення, протівірусна терапія.

Keywords: Influenza, oseltamivir, children, complications, antiviral therapy.

Актуальність теми.

Грип є важко контрольованим сезонним респіраторним захворюванням через його високий ступінь інфекційності та важкі наслідки для певних груп населення (немовлята, діти та люди похилого віку з супутніми захворюваннями, з ослабленим імунітетом) [1,2,3,4]. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), щорічно у світі реєструється близько 1 мільярда випадків сезонного грипу, з них 3–5 мільйонів — з важким перебігом хвороби, що призводить до 650 000 смертей, пов'язаних з ускладненнями грипу [5,6]. Більшість з випадків захворювань на грип або взагалі не мають симптомів, або супроводжуються лихоманкою, кашлем, закладеністю носа, міалгією, головним болем та шлунково-кишковими симптомами [7]. Діти, особливо молодшого віку, є однією з найбільш вразливих груп населення щодо інфікування грипом та розвитку ускладнень.

Грип залишається однією з найпоширеніших вірусних інфекцій серед дітей в Україні, що часто призводить до серйозних ускладнень. За даними Центру громадського здоров'я України, з 3 по 9 лютого 2025 року зареєстровано 171 068 випадків

ГРВІ та грипу, з них 104 843 — серед дітей, що становить 61,3% від загальної кількості хворих [8]. Порівняно з попереднім тижнем, кількість захворілих дітей зросла на 15%.

Ці статистичні дані підкреслюють значний вплив грипу та ГРВІ на дитяче населення України та наголошують на необхідності ефективних методів профілактики та лікування, зокрема використання протівірусних препаратів, таких як озельтамівір.

Мета роботи. Огляд літератури щодо впливу озельтамівіру на частоту та тяжкість ускладнень грипу у дітей. Для підготовки цієї статті було проведено пошук наукових досліджень за допомогою даних PubMed, Google Scholar, статистичних даних МОЗ, ВООЗ, центру громадського здоров'я та інших наукових ресурсів.

Матеріали і методи. У процесі створення статті було проаналізовано наукові дослідження, іноземні та вітчизняні публікації, клінічні практичні рекомендації. Проведено пошук наукових статей за ключовими словами: "озельтамівір", "грип", "діти" та "ускладнення". Відібрано до-

слідження, що містять інформацію про ускладнення грипу у дітей до та після впровадження озельтамівіру. Проаналізовано результати досліджень щодо ефективності озельтамівіру у зменшенні частоти та тяжкості ускладнень.

Результати та обговорення. Грип є однією з найпоширеніших інфекційних хвороб у дитячому віці, що супроводжується високим рівнем захворюваності, особливо в осінньо-зимовий період. Відомо, що вірус грипу передається повітряно-крапельним шляхом, і він має здатність швидко мутувати, що ускладнює профілактику та лікування. У дітей, особливо в ранньому віці, грип може спричинити низку ускладнень, що серйозно впливають на їх здоров'я і потребують медичного втручання.

До введення озельтамівіру, терапія грипу здебільшого обмежувалася симптоматичним лікуванням — жарознижуючими засобами, препаратами для полегшення дихання та антибіотиками, якщо виникала бактеріальна інфекція. Проте це не впливало на сам вірус, і ускладнення часто виникали на пізніх етапах хвороби.

Згідно даних літератури, пневмонія є однією з найбільш серйозних і поширених ускладнень грипу у дітей. За відсутності ефективного лікування грипу, вірус може викликати не тільки вірусну пневмонію, а й створити сприятливі умови для розвитку вторинної бактеріальної інфекції. Вірус грипу знижує бар'єрну функцію дихальних шляхів, що сприяє проникненню бактерій, таких як *Streptococcus pneumoniae* або *Staphylococcus aureus*, і розвитку бактеріальної пневмонії. Крім того, діти з ослабленим імунітетом, а також з хронічними захворюваннями, мають вищий ризик розвитку пневмонії на фоні грипу. Було проведено дослідження серед 2992 госпіталізованих дітей з грипом, в ході якого, за допомогою рентгенограм пневмонію виявили в 36 % випадків [9].

Водночас, міокардит, або запалення серцевого м'яза, є ще одним серйозним ускладненням грипу у дітей. Він може виникнути через прямий вплив вірусу на серце або через аутоімунні реакції організму. Це ускладнення є небезпечним, оскільки може призвести до серйозних порушень серцевого ритму та недостатності серця [10]. Міокардит часто спостерігається у дітей з ослабленим імунітетом або у тих, хто має супутні захворювання.

Енцефаліт, запалення головного мозку, є ще одним з найбільш важких ускладнень грипу у дітей. У цьому випадку вірус може безпосередньо проникати в центральну нервову систему, викликаючи набряк мозку, судоми, порушення свідомості та навіть кому. Хоча енцефаліт є рідким ускладненням грипу, він має високий рівень смертності і потребує негайної медичної допомоги.

У дітей, які приймають ацетилсаліцилову кислоту (аспірин) під час вірусних інфекцій, включаючи грип може виникнути синдром Рея який є рідкісним, але важким ускладненням, що призводить до летальних наслідків. Цей патологічний стан характеризується печінковою недостатністю, гіпоглікемією та порушеннями з боку центральної нервової системи. Синдром Рея, хоча й зустрічається

рідко, однак залишається важким і потенційно смертельним станом [11].

В той же час, відомо, що вірус грипу також може спричинити виникнення розладів з боку шлунково-кишкового тракту (ШКТ), що може зумовлювати розвитком важливих станів, особливо у немовлят і дітей раннього віку. Вірус грипу може вражати ШКТ як безпосередньо так і сприяти приєднанню вторинної бактеріальної флори, за рахунок імунопарезу у дітей, що підвищує втрату рідини макроорганізмом, збільшує ризик розвитку зневоднення та порушення електролітного балансу.

На сьогоднішній день препаратом специфічної терапії грипу в дітей є озельтамівір. Озельтамівір, інгібітор нейрамінідази для перорального застосування, широко використовується для лікування грипу у дітей з 2000 року, відколи він був схвалений Управлінням з контролю за продуктами і ліками (FDA) [12,13,14,15,16].

Відомо, що озельтамівір — це противірусний препарат, який належить до класу інгібіторів нейрамінідази і використовується для лікування та профілактики грипу типів А і В. Головна дія озельтамівіру полягає в блокуванні ферменту нейрамінідази, що є критично важливим для життєвого циклу вірусу грипу. Блокування нейрамінідази знижує кількість вірусних частинок в організмі, що прискорює процес одужання. Зменшення вірусного навантаження та обмеження поширення вірусу в організмі дозволяють знизити тяжкість симптомів грипу, таких як температура, головний біль і біль у горлі [17].

Широке впровадження озельтамівіру змінило підхід до лікування грипу як у дітей, так і у дорослих. Дослідження показали, що раннє призначення озельтамівіру зменшує тривалість симптомів та знижує ризик розвитку ускладнень. Зокрема, у дітей, які отримували озельтамівір, спостерігалось зниження частоти пневмонії, міокардиту, енцефаліту та зменшення госпіталізацій. Також відзначено зменшення випадків отиту та синуситу після перенесення грипу. Важливо зазначити, що ефективність озельтамівіру є найвищою при призначенні в перші 48 годин від початку симптомів грипу.

Так, в період з 1 жовтня 2022 року по 4 травня 2024 року, науковцями з Румунії було проаналізовано 1300 дітей, госпіталізованих з підтвердженим грипом. Пацієнти отримували озельтамівір у дозі 2 мг/кг двічі на добу протягом 5 днів. Результати дослідження показали, що лікування озельтамівіром значно зменшувало інтенсивність симптомів грипу, скорочувало тривалість госпіталізації ($p = 0,001$) та знижувало частоту постінфекційних ускладнень ($p = 0,005$). Препарат був добре переносимим, без летальних випадків серед учасників дослідження [4].

Результати іншого наукового дослідження [18] показали що у групі пацієнтів, яка отримувала озельтамівір, частота розвитку гострого середнього отиту зменшилася на 40% порівняно з групою плацебо.

Результати рандомізованого подвійного сліпого плацебо-контрольованого дослідження за участю дітей віком від 1 до 12 років, які були оприлюднені **Expert Panel of the Infectious Diseases Society of America** [19] довели, що п'ятиденний курс озельтамівіру зменшує медіану тривалості симптомів грипу на 36 годин порівняно з плацебо. У дітей з астмою, які отримували озельтамівір, спостерігалось покращення функції легень на шостий день лікування. Крім того, ретроспективний аналіз показав, що призначення озельтамівіру протягом 24 годин після встановлення діагнозу грипу знижує частоту подальших звернень з пневмонією на 52% у порівнянні з дітьми, які не отримували лікування.

Водночас, згідно з літературними джерелами озельтамівір також можна використовувється не тільки для лікування грипу, а й для профілактики даного інфекційного захворювання у контактних пацієнтів [20]. Рекомендована доза дітям віком від 1 року до 12 років розраховується залежно від маси тіла (3 мг/кг 1 раз на добу), для дітей старше 12 років становить 75 мг один раз на добу протягом 7 днів. Клінічні дослідження підтверджують, що застосування озельтамівіру знижує ризик захворювання на грип на 70–90% серед контактних осіб. Крім того, препарат допомагає зменшити вираженість симптомів у разі інфікування. Важливо розпочати профілактику не пізніше 48 годин після контакту.

Проте, не варто забувати, що використання озельтамівіру може супроводжуватися виникненням ряду побічних ефектів. Найпоширенішими є нудота та блювання, які спостерігаються у 2–15% випадків, про це обов'язково необхідно попереджати батьків. Рідше виникають біль у животі, діарея, головний біль та запаморочення. У поодиноких випадках повідомлялося про серйозні шкірні реакції, такі як синдром Стівенса-Джонсона та токсичний епідермальний некроліз. Важливо врахувати, що у недоношених дітей метаболізм озельтамівіру може бути сповільненим через незрілість ниркової функції, що потребує корекції дози та ретельного моніторингу під час лікування [21].

Висновки.

Таким чином, до широкого впровадження специфічної терапії, зокрема озельтамівіру, лікування грипу у дітей часто було обмежене симптоматичним підходом, що призводило до високої ймовірності розвитку серйозних ускладнень, таких як пневмонія, міокардит, енцефаліт та інші. Використання озельтамівіру у лікуванні грипу у маленьких пацієнтів значно знижує ризик розвитку серйозних ускладнень. Водночас, раннє застосування препарату зменшує тривалість захворювання, полегшує його перебіг та знижує ймовірність бактеріальних інфекцій, які можуть виникати на фоні вірусної інфекції.

Список використаної літератури:

1. Merișescu M.-M., Luminos M.L. et al. Clinical Features and Outcomes of the Association of Co-Infections in Children with Laboratory-Confirmed Influenza

during the 2022–2023 Season: A Romanian Perspective. *Viruses*. 2023;15:2035. doi: 10.3390/v15102035. - DOI - PMC – PubMed

2. Dominguez-Cherit G., Lapinsky S.E. et al. Critically Ill patients with 2009 influenza A(H1N1) in Mexico. *JAMA*. 2009;302:1880–1887. doi: 10.1001/jama.2009.1536. - DOI – PubMed

3. Kumar A., Zarychanski R. et al. Critically ill patients with 2009 influenza A(H1N1) infection in Canada. *JAMA*. 2009;302:1872–1879. doi: 10.1001/jama.2009.1496. - DOI - PubMed

4. Jugulete, et al. The Clinical Effectiveness and Tolerability of Oseltamivir in Unvaccinated Pediatric Influenza Patients during Two Influenza Seasons after the COVID-19 Pandemic: The Impact of Comorbidities on Hospitalization for Influenza in Children. *Viruses* 2024. Oct 7;16(10):1576. doi: 10.3390/v16101576. PMID: 39459910; PMCID: PMC11512198

5. Wei C.J., Crank M.C. et al. Next generation influenza vaccines: Opportunities and challenges. *Nat. Rev. Drug Discov*. 2020;19:239–252. doi: 10.1038/s41573-019-0056-x. - DOI - PMC – PubMed

6. Olsen S.J., Winn A.K. et al. Changes in Influenza and Other Respiratory Virus Activity During the COVID-19 Pandemic—United States, 2020–2021. *MMWR Morb. Mortal. Wkly. Rep*. 2021;70:1013–1019. doi: 10.15585/mmwr.mm7029a1. - DOI - PMC – PubMed

7. Blyth C.C., Richmond P.C. et al. The impact of pandemic A (H1N1) pdm09 influenza and vaccine-associated adverse events on parental attitudes and influenza vaccine uptake in young children. *Vaccine*. 2014;32:4075–4081. doi: 10.1016/j.vaccine.2014.05.055. - DOI - PubMed

8. Центр громадського здоров'я МОЗ України. «Захворюваність на грип та ГРВІ в Україні» Інформаційний бюлетень 2025 року (10.02-16.02)

9.. Fatimah S Dawood, et al. (2010). Influenza-associated pneumonia in children hospitalized with laboratory-confirmed influenza, 2003-2008. DOI: 10.1097/inf.0b013e3181d411c5

10. Aykac K, Ozsurekci Y, Kahyaoglu P, Basaranoglu ST, Ertugrul I, Alp A, Cengiz AB, Kara A, Ceyhan M. Myocarditis associated with influenza infection in five children. *J Infect Public Health*. 2018 Sep-Oct;11(5):698-701. doi: 10.1016/j.jiph.2018.05.003. Epub 2018 May 28. PMID: 29853266.

11 . Swaiman D., et al. «Reye syndrome in children: Clinical presentation and management». *Pediatric Neurology*, 47(3), 156-160, (2012). <https://doi.org/10.1177/088307389501000330>

12. Chow E.J., Doyle J.D., Uyeki T.M. Influenza virus-related critical illness: Prevention, diagnosis, treatment. *Crit. Care*. 2019;23:214. doi: 10.1186/s13054-019-2491-9. - DOI - PMC – PubMed

13. Pneumonia Etiology Research for Child Health (PERCH) Study Group Causes of severe pneumonia requiring hospital admission in children without HIV infection from Africa and Asia: The PERCH multi-country case-control study. *Lancet*. 2019;394:757–779. doi: 10.1016/S0140-

6736(19)30721-4. Erratum in Lancet 2019, 394, 736. - DOI - PMC – PubMed

14. Minodier L., Charrel R.N., Ceccaldi P.E., van der Werf S., Blanchon T., Hanslik T., Falchi A. Prevalence of gastrointestinal symptoms in patients with influenza, clinical significance, and pathophysiology of human influenza viruses in faecal samples: What do we know? *Viol. J.* 2015;12:215. doi: 10.1186/s12985-015-0448-4. - DOI - PMC – PubMed

15. Willis G.A., Preen D.B., Richmond P.C., Jacoby P., Effler P.V., Smith D.W., Robins C., Borland M.L., Levy A., Keil A.D., et al. The impact of influenza infection on young children, their family and the health care system. *Influenza Other Respir Viruses.* 2019;13:18–27. doi: 10.1111/irv.12604. - DOI - PMC – PubMed

16. Kamidani S., Garg S., Rolfes M.A., Campbell A.P., Cummings C.N., Haston J.C., Openo K.P., Fawcett E., Chai S.J., Herlihy R., et al. Epidemiology, clinical characteristics, and outcomes of influenza-associated hospitalizations in U.S. children over 9 seasons following the 2009 H1N1 pandemic. *Clin. Infect. Dis.* 2022;75:1930–1939. doi: 10.1093/cid/ciac296. - DOI - PubMed

17. Нормативно-директивні документи МОЗ України, Наказ МОЗ: 822 від 10.11.2009.

18. Tom Jefferson, et al. (2018) Neuraminidase inhibitors for preventing and treating influenza in adults and children. *Cochranelibrary. Cochrane Database Syst Rev.* 2014 Apr 10;2014(4):CD008965. doi: 10.1002/14651858.CD008965.pub4.

19. «Seasonal Influenza in Adults and Children – Diagnosis, Treatment, Chemoprophylaxis, and Institutional Outbreak Management: Clinical Practice Guidelines of the Infectious Diseases Society of America» (2009). *Clin Infect Dis.* 15 квітня 2009;48(8):1003-32. doi: 10.1086/598513.

20. Алгоритми діагностики, лікування та профілактики грипу у дітей : збірник рекомендацій з актуальних проблем клінічної медицини / С. О. Крамарьов // Збірник рекомендацій з актуальних проблем клінічної медицини. – Київ, Україна, вид. Дім здоров'я, 2009. – С. 85-93. – Бібліогр.: 25 назв.

21. Kimberlin, 2013 [CASG 114], EU study WP22849, FDA Clinical Pharmacology Review. *J Infect Dis.* 2013 Mar 1;207(5):709-20. doi: 10.1093/infdis/jis765. Epub 2012 Dec 10